

ÁGUA SUBTERRÂNEA E SEGURANÇA HÍDRICA: ANÁLISE DE POÇOS TUBULARES NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM-PE

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SEGURIDAD HÍDRICA: ANÁLISIS DE POZOS TUBULARES EN EL MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE

GROUNDWATER AND WATER SECURITY: ANALYSIS OF TUBULAR WELLS IN THE MUNICIPALITY OF BELO JARDIM-PE

Renan Bezerra Rosa¹, Sabrina Dafyne Soares Araújo², Silvanete Severino da Silva³ e Taiza Karla Alves Souza⁴.

¹Graduando, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, renan.bezerra@ufrpe.br, 0009-0001-7578-567X;

²Graduanda, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, sabrina.dafyne@ufrpe.br, 0009-0006-8927-0630;

³Docente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811;

⁴Docente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, taiza.alvessouza@ufrpe.br, 0000-0001-9298-1173.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água
Águas subterrâneas.

*Eje Temático 03 – Tecnologías de suministro de agua
Agua subterránea.*

*Thematic Axis 03 – Water supply technologies
Groundwater.*

RESUMO

Este estudo teve como objetivo avaliar a vazão e a condutividade elétrica de poços tubulares para abastecimento doméstico em Belo Jardim, Pernambuco, utilizando dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). A pesquisa, exploratória e descritiva, focou na importância da água subterrânea em regiões semiáridas e na sustentabilidade hídrica local. O desenvolvimento metodológico envolveu a seleção de 13 poços, de 109 cadastrados, com informações completas de vazão e condutividade elétrica para consumo doméstico. Foram utilizados dados do IBGE, MapBiomas Brasil e Instituto Água e Saneamento, com processamento cartográfico via QGIS. A análise dos parâmetros de qualidade da água baseou-se em documentos técnicos do Ministério da Saúde e na Portaria GM/MS nº 888/2021. Os desafios encontrados revelaram que a maioria dos poços analisados apresentou níveis de condutividade elétrica (CE) que ultrapassam significativamente os limites recomendados. Foram registrados valores que atingiram 17.420 $\mu\text{S}/\text{cm}$, em contraste com a faixa ideal de 50 a 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e o limite sugerido de 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pela OMS e Ministério da Saúde. Essa elevada salinidade aponta para uma alta concentração de sais dissolvidos, tornando a água imprópria para o consumo humano direto sem tratamento. A CE elevada pode indicar contaminação por poluentes químicos e microrganismos patogênicos, especialmente em áreas com intensa atividade antrópica. Os principais resultados demonstraram que, embora a vazão total dos 13 poços represente apenas 0,64% do abastecimento geral do município (47,92 m^3/h), sendo 28,46 m^3/h no meio rural e 19,46 m^3/h no meio urbano, esses recursos são vitais para as comunidades que deles dependem. A análise de uso e ocupação do solo revelou que seis poços estão em área

rural (predominantemente pastagem) e sete em área urbana (zona urbanizada), indicando a dependência de poços em ambas as regiões. A dependência de poços com alta CE expõe a população a riscos de saúde a longo prazo. O estudo reforça a necessidade de se intensificar o monitoramento e implementar soluções de tratamento para garantir a segurança hídrica em Belo Jardim-PE.

Palavras-chave: Água subterrânea, Recursos hídricos, Semiárido, Abastecimento doméstico, hidrogeoprocessamento

RESÚMEN

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el caudal y la conductividad eléctrica de pozos tubulares para el suministro de agua doméstica en Belo Jardim, Pernambuco, utilizando datos del Sistema de Información de Aguas Subterráneas (SIAGAS). La investigación exploratoria y descriptiva se centró en la importancia de las aguas subterráneas en regiones semiáridas y la sostenibilidad hídrica local. El desarrollo metodológico implicó la selección de 13 pozos, de 109 registrados, con información completa sobre caudal y conductividad eléctrica para consumo doméstico. Se utilizaron datos del IBGE, MapBiomas Brasil y el Instituto de Agua y Saneamiento, con procesamiento cartográfico vía QGIS. El análisis de los parámetros de calidad del agua se basó en documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Ordenanza GM/MS No. 888/2021. Los desafíos encontrados revelaron que la mayoría de los pozos analizados tenían niveles de conductividad eléctrica (CE) que superan significativamente los límites recomendados. Los valores alcanzaron 17.420 $\mu\text{S}/\text{cm}$, en contraste con el rango ideal de 50 a 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y el límite de 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sugerido por la OMS y el Ministerio de Salud. Esta alta salinidad indica una alta concentración de sales disueltas, lo que hace que el agua no sea apta para el consumo humano directo sin tratamiento. Una CE alta puede indicar contaminación por contaminantes químicos y microorganismos patógenos, especialmente en áreas con intensa actividad humana. Los principales resultados demostraron que, si bien el caudal total de los 13 pozos representa solo el 0,64% del suministro general de agua del municipio (47,92 m^3/h), 28,46 m^3/h en zonas rurales y 19,46 m^3/h en zonas urbanas, estos recursos son vitales para las comunidades que dependen de ellos. El análisis del uso y la ocupación del suelo reveló que seis pozos se encuentran en zonas rurales (predominantemente pastizales) y siete en zonas urbanas (zonas urbanizadas), lo que indica la dependencia de pozos en ambas regiones. La dependencia de pozos con alta CE expone a la población a riesgos para la salud a largo plazo. El estudio refuerza la necesidad de intensificar el monitoreo e implementar soluciones de tratamiento para garantizar la seguridad hídrica en Belo Jardim, Pernambuco.

Palabras clave: Aguas subterráneas, Recursos hídricos, Región semiárida, Abastecimiento doméstico, Hidrogeoprocessamiento

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the flow rate and electrical conductivity of tubular wells for domestic water supply in Belo Jardim, Pernambuco, using data from the Groundwater Information System (SIAGAS). The exploratory and descriptive research focused on the importance of groundwater in semiarid regions and local water sustainability. The

methodological development involved the selection of 13 wells, out of 109 registered, with complete information on flow rate and electrical conductivity for domestic consumption. Data from IBGE, MapBiomass Brasil, and the Water and Sanitation Institute were used, with cartographic processing via QGIS. The analysis of water quality parameters was based on technical documents from the Ministry of Health and Ordinance GM/MS No. 888/2021. The challenges encountered revealed that most of the wells analyzed had electrical conductivity (EC) levels that significantly exceed the recommended limits. Values reached 17,420 $\mu\text{S}/\text{cm}$, in contrast to the ideal range of 50 to 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ and the limit of 1,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ suggested by the WHO and the Ministry of Health. This high salinity indicates a high concentration of dissolved salts, making the water unsuitable for direct human consumption without treatment. A high EC may indicate contamination by chemical pollutants and pathogenic microorganisms, especially in areas with intense human activity. The main results demonstrated that, although the total flow of the 13 wells represents only 0.64% of the municipality's general water supply (47.92 m^3/h), 28.46 m^3/h in rural areas and 19.46 m^3/h in urban areas, these resources are vital for the communities that depend on them. The land use and occupation analysis revealed that six wells are in rural areas (predominantly pasture) and seven in urban areas (urbanized zones), indicating the dependence on wells in both regions. Reliance on wells with high EC exposes the population to long-term health risks. The study reinforces the need to intensify monitoring and implement treatment solutions to ensure water security in Belo Jardim, Pernambuco.

Keywords: Groundwater, Water resources, Semi-arid region, Domestic supply, Hydrogeoprocessing

INTRODUÇÃO

A água subterrânea é um recurso vital globalmente, especialmente em regiões de escassez hídrica. Poços tubulares são cruciais para abastecimento doméstico, agricultura e indústria, impactando a saúde pública e o desenvolvimento socioeconômico, sobretudo no meio rural, onde a subsistência depende da qualidade da água (Lopes et al. 2020). A exploração desordenada e a falta de monitoramento comprometem a sustentabilidade, levando à redução da vazão e à deterioração da qualidade, como o aumento da condutividade elétrica por sais e contaminantes (Amaral, Ferreira e Nanoni 2021).

Regiões semiáridas, como o Nordeste brasileiro, são vulneráveis devido à irregularidade das chuvas e alta evaporação, intensificando a dependência de fontes subterrâneas. No meio rural semiárido, a água subterrânea é vital para consumo humano, animal e irrigação, garantindo a segurança alimentar e a permanência no campo. Monitorar continuamente a vazão e a condutividade elétrica é essencial para assegurar um abastecimento seguro e sustentável, pois a condutividade indica salinidade e íons dissolvidos, afetando a potabilidade e o uso agrícola/animal (Gurgel et al. 2024).

O município de Belo Jardim, localizado no estado de Pernambuco, insere-se nesse contexto de desafios hídricos. A compreensão das características hidrogeológicas locais e o monitoramento dos poços tubulares são essenciais para subsidiar políticas públicas eficazes de gestão dos recursos hídricos. Ferramentas como o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), desempenham um papel crucial ao centralizar dados que podem ser utilizados para análises detalhadas e tomadas de decisão.

Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo avaliar a vazão dos poços tubulares utilizados para abastecimento doméstico e analisar suas respectivas condutividades elétricas, com base nos dados cadastrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), no município de Belo Jardim, Pernambuco.

MATERIAIS E MÉTODOS

Conforme Gil (2017), esta pesquisa é classificada como de natureza exploratória e descritiva, uma vez que utiliza conhecimentos de uma ferramenta já existente, visando aprofundar o entendimento do fenômeno estudado e descreve os resultados obtidos.

Local de Estudo

A pesquisa foi conduzida no município de Belo Jardim, localizado no estado de Pernambuco, conforme ilustrado na Figura 1. O município está situado na Mesorregião do Agreste Pernambucano e na Microrregião do Vale do Ipojuca, estando inserido nas bacias hidrográficas dos rios Capibaribe e Ipojuca, que abrangem cerca de 63% e 37% de sua área territorial, respectivamente.

Ministério da Saúde e da Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.

Coleta e Seleção de Dados

Inicialmente, a pesquisa no SIAGAS identificou um total de 109 poços tubulares cadastrados no município de Belo Jardim. Contudo, para atender aos objetivos específicos deste estudo, foi necessário aplicar critérios de seleção. Desse total, apenas 20 poços foram identificados como sendo utilizados para abastecimento doméstico ou para múltiplos usos que incluíam o doméstico. A priorização de poços com uso doméstico é fundamental para a análise da potabilidade e da segurança hídrica para a população.

Após essa primeira filtragem, uma análise mais aprofundada revelou que, dos 20 poços selecionados, somente 13 possuíam informações completas e consistentes tanto de vazão quanto de condutividade elétrica. A completude dos dados é um requisito essencial para a realização de análises quantitativas e comparativas. Portanto, esses 13 poços foram os que efetivamente foram submetidos às análises detalhadas apresentadas neste artigo, garantindo a robustez e a confiabilidade dos resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise dos 13 poços tubulares selecionados no município de Belo Jardim-PE, com informações completas de vazão e condutividade elétrica, são apresentados no Quadro 1. Este quadro detalha a localidade, o uso da água, a vazão (m³/h) e a condutividade elétrica (μS/cm) para cada poço, segregando-os por zona rural e urbana.

Quadro 1. Informações dos poços analisados do município de Belo Jardim-PE.

Localidade	Uso da água	Vazão (m ³ /h)	Condutividade elétrica (μS/cm)
Zona rural			
Sítio Cavalão Morto	Abastecimento doméstico	6,71	13460
Fazenda Lagoa da Chave	Abastecimento doméstico	7,20	9980
Sítio Salobro de Cima	Abastecimento doméstico	12,00	4460
Sítio Salobro de Cima	Abastecimento doméstico	1,05	3010
Sítio Bola I	Abastecimento doméstico	0,75	16500
Sítio Batinga de Baixo	Abastecimento doméstico	0,75	17420
Zona urbana			

Parque do Bambu	Abastecimento doméstico	5,53	4810
Floresta - BR 232	Abastecimento doméstico	0,18	5170
Bairro do Tambor	Abastecimento doméstico	2,05	1529
Bairro Lagoa	Abastecimento doméstico	2,66	2560
Bairro Chorão	Abastecimento doméstico	3,85	1990
Vila Dr. Fernando de Abreu (Igreja)	Abastecimento doméstico	0,34	2420
Rua da Jurema	Abastecimento doméstico	4,85	2630

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Ao analisar os dados do Quadro 1, observa-se uma grande variação nos valores de condutividade elétrica (CE) entre os poços de Belo Jardim-PE. Na zona rural, o Sítio Cavalo Morto apresenta uma CE de 13460 $\mu\text{S}/\text{cm}$, a Fazenda Lagoa da Chave 9980 $\mu\text{S}/\text{cm}$, o Sítio Bola I 16500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e o Sítio Batinga de Baixo 17420 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Todos esses valores estão significativamente acima do limite de 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, indicando que a água desses poços possui uma alta concentração de sais dissolvidos, o que a torna imprópria para consumo humano direto sem tratamento prévio.

A condutividade elétrica é um parâmetro físico-químico importante para avaliar a qualidade da água, pois indica a concentração total de íons dissolvidos. Valores elevados de CE podem sugerir a presença de sais e outros minerais em concentrações que podem afetar a potabilidade da água, seu sabor e até mesmo a saúde humana a longo prazo. No Brasil, a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, não estabelece um limite máximo específico para a condutividade elétrica. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o próprio Ministério da Saúde, em documentos complementares e recomendações técnicas, sugerem que a condutividade da água para consumo humano não ultrapasse 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sendo que valores ideais geralmente se situam entre 50 e 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Ministério da Saúde 2006).

Em contraste, os poços do Sítio Salobro de Cima (4460 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e 3010 $\mu\text{S}/\text{cm}$) também apresentam valores elevados, mas ligeiramente inferiores aos demais poços rurais de alta salinidade. Na zona urbana, o Parque do Bambu (4810 $\mu\text{S}/\text{cm}$) e Floresta - BR 232 (5170 $\mu\text{S}/\text{cm}$) também exibem condutividades elétricas que excedem o limite de potabilidade. Por outro lado, os poços do Bairro do Tambor (1529 $\mu\text{S}/\text{cm}$), Bairro Lagoa (2560 $\mu\text{S}/\text{cm}$), Bairro Chorão (1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$), Vila Dr. Fernando de Abreu (Igreja) (2420 $\mu\text{S}/\text{cm}$) e Rua da Jurema (2630 $\mu\text{S}/\text{cm}$) apresentam valores de CE mais baixos em comparação com os poços rurais e alguns urbanos, mas ainda assim superiores ao limite de 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Isso sugere que, embora a qualidade da água seja relativamente melhor nesses locais, ela ainda pode não ser considerada ideal para consumo humano sem algum tipo de tratamento para redução da salinidade ou monitoramento contínuo.

Em relação à vazão, os 13 poços analisados, que são utilizados para abastecimento doméstico, somam uma vazão total de 47,92 m³/h. Segundo o Instituto Água e Saneamento (2022), essa vazão representa uma pequena parcela do abastecimento total do município de Belo Jardim, correspondendo a apenas 0,64%. A distribuição dessa vazão mostra que o meio rural detém 28,46 m³/h (0,38), enquanto o meio urbano contribui com 19,46 m³/h (0,26%). Esses números evidenciam que os poços tubulares, embora cruciais para as comunidades que os utilizam, não são a principal fonte de abastecimento para a maioria da população do município.

De acordo com Instituto Água e Saneamento (2022), a maior parte da população do município, composta por 70.267 habitantes (88,5%), é atendida pela rede geral de distribuição de água. Uma parcela significativamente menor, de 512 habitantes (0,64%), utiliza poço profundo ou artesiano como fonte de abastecimento, o que corrobora a baixa representatividade da vazão total dos poços analisados no contexto municipal. Além disso, 709 habitantes (0,89%) são atendidos por poço raso, freático ou cacimba, e 648 habitantes (0,82%) utilizam outras formas de abastecimento. Esses dados reforçam a ideia de que, embora a rede geral seja a principal provedora, os poços tubulares e outras fontes alternativas são vitais para parcelas específicas da população.

A partir da análise de uso e ocupação do solo, verificou-se que seis poços encontram-se localizados em área rural, predominantemente destinada a pastagem, enquanto sete poços situam-se em área urbana, classificada no mapa como zona urbanizada, conforme apresentado na Figura 2. Essa distribuição indica que tanto as áreas rurais quanto as urbanas dependem, em alguma medida, dos poços tubulares para o abastecimento doméstico. A presença de poços com alta condutividade elétrica em ambas as zonas ressalta a necessidade de monitoramento e intervenção em todo o território municipal.

Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo com sobreposição dos poços tubulares do município de Belo Jardim, Pernambuco.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A localização dos poços em áreas com diferentes padrões de uso e ocupação do solo exerce influência direta sobre a qualidade da água subterrânea. Em regiões rurais, práticas agrícolas e pecuárias podem introduzir contaminantes como nitratos, pesticidas e coliformes fecais nos aquíferos, enquanto em zonas urbanas e industriais, o lançamento inadequado de

esgoto e resíduos químicos representa uma ameaça constante à integridade dos recursos hídricos. Quando Schultz et al. (2025) avaliaram a qualidade da água destinada ao consumo humano frente a caracterização do entorno de poços artesianos localizados em áreas rurais de um município da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Os autores supracitados revelaram que a proximidade de poços com atividades humanas, como residências, cemitérios e lavouras, compromete significativamente os parâmetros microbiológicos da água, evidenciando a vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação antrópica.

Diante desse cenário, torna-se essencial que a gestão dos recursos hídricos subterrâneos incorpore estratégias específicas para cada contexto territorial. A integração entre áreas de proteção de poços, mapas de vulnerabilidade dos aquíferos e o monitoramento do uso e cobertura do solo é uma abordagem eficaz para mitigar riscos e garantir a segurança hídrica. O estudo de caso de Mira et al. (2017) sobre a integração entre áreas de proteção de poços, vulnerabilidade de aquíferos e uso e cobertura do solo como plano de gestão de recursos hídricos em poços do município de Seropédica-RJ. Os autores supramencionados concluíram que a aplicação do método de raio fixo, aliado à análise espacial do entorno dos poços, permite identificar zonas críticas e orientar políticas públicas voltadas à preservação da água subterrânea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciam uma preocupante realidade em Belo Jardim-PE, onde a maioria dos poços tubulares analisados, essenciais para o abastecimento doméstico, apresenta níveis de condutividade elétrica significativamente acima dos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. Valores que chegam a 17.420 $\mu\text{S}/\text{cm}$ contrastam drasticamente com a faixa ideal de 50 a 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e o limite sugerido de 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, indicando uma alta concentração de sais dissolvidos.

Apesar da vazão total dos poços analisados representar uma pequena parcela do abastecimento geral do município (apenas 0,64%), com o meio rural detendo 28,46 m^3/h e o urbano 19,46 m^3/h , esses recursos são vitais para as comunidades que os utilizam, especialmente em áreas onde a rede pública não alcança ou é deficiente. A dependência de poços com tais características expõe a população a potenciais riscos de saúde a longo prazo, tornando imperativa a implementação de medidas corretivas. Adicionalmente, a condutividade elétrica elevada pode ser um indicativo de contaminação por poluentes químicos e a presença de microrganismos patogênicos, especialmente em áreas com atividades antrópicas que comprometem a qualidade da água subterrânea.

Diante desse cenário, é fundamental que as autoridades de saúde e saneamento locais intensifiquem os programas de monitoramento da qualidade da água, forneçam alternativas de

abastecimento seguras ou implementem soluções de tratamento eficazes para a redução da salinidade. A gestão dos recursos hídricos subterrâneos deve integrar estratégias específicas para cada contexto territorial, considerando a vulnerabilidade dos aquíferos e o uso do solo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amaral, K.; Ferreira, D. M.; Navoni, J. A. 2021. “Avaliação das águas subterrâneas salobras do semiárido do Rio Grande do Norte: qualidade e impactos sob atividades agropecuárias de subsistência.” *Águas Subterrâneas*, v. 35, n. 3, e-30077. <https://doi.org/10.14295/ras.v35i3.30077>.
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
- Gil, A. C. (2017). “Como elaborar projetos de pesquisa.” 2. reimpr. 6. ed. – São Paulo: Atlas.
- Instituto Água e Saneamento. 2022. “Municípios e Saneamento.” Acedido a 26 de setembro de 2025. <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/pe/belo-jardim>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022. “Cidades e Estados.” Acedido a 24 de setembro de 2025. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html>.
- Lopes, J. R. A. et al. 2020. “Águas subterrâneas como alternativa de subsistência em uma comunidade rural no semiárido brasileiro.” *Águas Subterrâneas*, v. 34, n. 2. <https://doi.org/10.14295/ras.v34i2.29889>.
- Mira, T.; Lousada, G.; Tubbs Filho, D.; Mota de Sousa, G. 2017. “Integração entre Áreas de Proteção de Poços, Vulnerabilidade de Aquíferos e Uso e Cobertura do Solo como Plano de Gestão de Recursos Hídricos: Um Estudo de Caso dos Poços de Seropédica/RJ.” *Revista Continentes* (UFRRJ), ano 6, n. 10. <https://doi.org/10.51308/continentes.v1i17>.
- Schultz, A. M. B.; Colet, C. F.; Carbonera, R.; Fachinetto, J. M. 2025. “Qualidade da água destinada ao consumo humano frente a caracterização do entorno de poços artesianos localizados em áreas rurais de um município da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.” *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 16, n. 1. <https://doi.org/10.7769/gesec.v16i1.4575>.